

Майя Бурдіашвілі
професор, доктор історії,
учитель історії Кварельської середньої школи,
Кварелі, Грузія

ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ У КВАРЕЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ТА СЕРЕДИНІ ХХ СТОЛІТТЯ

Анотація: Існуючий архівний матеріал та документи свідчать про педагогічну та освітню діяльність у Кварельському районі. На підставі існуючих документів можна судити про те, що у 1930–1940 рр. у Кварельському районі загальноосвітня діяльність була на високому рівні. У Кварельському районі освітнє, культурне та соціальне середовище було прогресивним. Розвивалися культурні відносини, покращувалося соціальне становище населення.

Ключові слова: Кахеті, Кварелі, школа, учитель, освіта.

Educational activities in the Kvareli district in the first half and middle of the 20th century.

Abstract: In the 1920–1930 of the twentieth century educational and pedagogical activities sharply activated in Kakheti Region, particularly in Kvareli District. Soviet government promoted raising of level of education and developing of professional activities. The quantity of teachers increased at that period. They tried to raise the level of education in the villages of Kvareli district as much as possible.

Keywords: Kakheti, Kvareli, education, school, teachers.

Вступ. У першій половині 20 століття, незважаючи на складну політичну ситуацію, у Грузії продовжує розвиватися культурна та освітня діяльність. В галузі мистецтва, культури, освіти столиця Грузії завжди залишалася центром усього нового. Але й на периферії так само існувало середовище та можливість для розвитку цієї сфери. Слід зазначити, що радянська держава тримала під контролем усі галузі культури, мистецтва та освіти і тому від політичного впливу їм було важко звільнитися. І все ж таки розвивається театр, література, архітектура, освіта. Відкриваються виші, профтехучилища та інші освітні центри. У галузі культури та освіти налічується вже багато видатних особистостей.

Молодій радянській державі потрібні були освічені фахівці. Молодь отримала можливість навчатися та набувати бажаної професії.

З 1930-х років у Кварельському районі набагато покращується навчально-освітня діяльність. Наприкінці 30-х та на початку 40-х років розпочинається будівництво та експлуатація нових шкіл у селах Ахалсепелі, Шильда, Чикаані, Кварелі, Гавазі. У ці роки вперше було відправлено 20 осіб з району в Тбілісі на навчання до спеціальних заводських та фабричних шкіл, які і на сьогодні заслуговують на повагу [6]. В архівних документах зберігається величезний матеріал, який розповідає про педагогів та їхню діяльність у Кварельському районі. В архіві зберігається автобіографія педагога Анастасії Олександрівни Захарашвілі, народженої в селі Артана Телавського району. Освіту

здобула у жіночій духовній семінарії м. Тбілісі. У 1905–1916 р. вона працювала в селі Шашіані педагогом початкових класів. Крім автобіографії в архівних документах збережено такі дані на ім'я Анастасії Захарашвілі:

1. Атестат, складений російською мовою.

2. Довідка, написана грузинською мовою, що завідує педагогічну діяльність пенсіонерки Анастасії Олександрівни Захарашвілі. З 1916 року Анастасія Захарашвілі продовжує роботу у початковій (чотирирічній) школі м. Кварелі. Цьому підтвердження – довідка, що існує в архіві з підписом Зав. РВНО м. Кварелі Бартаія: «Довідка видана педагогу-пенсіонеру А. А. Захарашвілі у тому, що вона справді працювала з 1.IX.1905 р. по 1.IX.1916 р. у Шашіанській чотирирічній школі. А з 1.IX.1916 по 1.IX.1934 року – в Кварельській чотирирічній школі [2]. Документ містить також наказ № 2285, в якому йдеться про те, що в 1939/40 навчальному році в Кварельську середню школу № 2 вчителем початкових класів призначається Захарашвілі А. А. [2]. Документ підписано комісаром народної освіти Бурчуладзе та начальником самоврядування середньої школи Кізірія.

Активну педагогічну діяльність у Кварельському районі вела також вчителька початкових класів Саломі Миколаївна Метревелі. В архівних документах збережено її біографію: «Народилася в селі Кварелі, 1895 року, у селянській родині. З 1914 починаю працювати на посаді вчителя. 1 рік пропрацювала у селі Тохліаурі, а решта часу, до сьогодні, безперервно працюю в Кварельській початковій школі...» [3]. Саломе Метревелі закінчила Тбіліське духовне училище у 1913 році. Вона викладала російську мову та літературу у середній школі № 2 м. Кварелі з 1915 року. Характеристика Саломе Метревелі складена в 1937 році 3 березня й засвідчена підписом Санікідзе, який відгукується про неї цілком позитивно. В архівних документах зберігається атестат, виданий Комісаром народної освіти Гузинської СРСР 10 квітня 1936 р.

У 1948–1949 роках у ремісничому училищі села Еніселі викладала грузинську мову та історію Анна Георгіївна Турашвілі. Зазначимо той факт, що: «Анна Турашвілі є комсомолкою і водночас бере участь у поточній політичній кампанії, чесно та сумлінно виконує всі партійні доручення, а також є секретарем партосередку» [5]. У документах зазначено, що А. Г. Турашвілі народилася у с. Кварелі, у бідній селянській родині. Середню освіту здобула у м. Тбілісі. Навчання продовжує у Тбіліському державному педагогічному інституті ім. Пушкіна, на філологічному факультеті за спеціальністю грузинська мова та література, що передбачала навчання лише упродовж двох курсів. Окрім партійної та педагогічної діяльності, вона бере активну участь у культурному житті свого села. З документів дізнаємося таку інформацію: «Товаришу Аніко. Завтра ми плануємо у вашому театрі постановку вистави. Надсилаємо вам афішу. Допоможіть її розмістити на видному місці. Сподіваємося, що ви з комсомольським ентузіазмом виконаєте це доручення. У 1949 р. Анна Георгіївна Турашвілі була призначена директором восьмирічної школи села Гремі: «Тов. А. Турашвілі як директор і педагог чесно та сумлінно

виконувала свої обов'язки з розвитку свідомої дисципліни, навчання та виховання учнів. Її школа завжди вирізнялася високими академічними успіхами. У учнів та місцевого населення вона мала хороший авторитет. Характеристику підписано Зав. РВНО Кварельського району Давидом Лапачішвілі.

Цікава педагогічна біографія і у Катерини Семенівни Двалі, яка народилася у селі Сабуї. У своїй біографії Катерина пише про один значний факт стосовно її батька: «Мій батько, Семен Джорджадзе, був військовим у відставці і Кавалером ордена Георгіївського Хреста. Батька свого я не пам'ятаю, тому що він помер, коли мені було півтора роки» [1]. Катерина Джорджадзе здобула освіту і була відома громадськості під прізвищем Двалі. У всіх документах, що підтверджують її особу, вона згадана під прізвищем Двалі. Можливо, Катерина навмисне відмовилася носити аристократичне прізвище батька, оскільки в радянський період це прізвище могло створити їй багато проблем у кар'єрному зростанні.

Катерина Двалі здобула освіту в Московському жіночому інституті ім. Імператриці Єлизавети, який закінчила у 1906 році. У тому ж році вона пройшла вищі дворічні курси за фахом російська словесність і педагогіка. К. Двалі у своїй біографії пише: «Курси закінчила в 1908 році і в тому ж році почала працювати в Тбіліській першій чоловічій гімназії викладачем іноземних мов (німецька та французька) при директорі Івані Гамкрелідзе». У 1909 р. у жовтні місяці вона виходить заміж та припиняє педагогічну роботу до 1923 року. У цьому ж 1923 році знову починає працювати викладачем російської у 5–6 класах Енісельської школи. А з 1924 року у цій самій школі починає викладати німецьку мову [1]. У К. Двалі гарна педагогічна біографія. З Енісельської школи її переводять до с. Сабує вчителем початкових класів. А з 1929 року вона працює завідувачкою початкової школи у с. Алмати. Її педагогічна діяльність на цьому припиняється. Вона в різні роки викладала російську мову та літературу; німецька мова та літературу; французьку мову та літературу. За сумлінну педагогічну працю К. Двалі 1 червня 1938 присвоюється звання Почесного Вчителя середньої школи.

Цікаву педагогічну біографію має Георгій Ілліч Кевлішвілі, народжений 17 квітня 1913 року, в Кварелі, у сім'ї службовців. Після закінчення Кварельської неповної середньої школи він продовжує навчання у Телавському педагогічному технікумі. У 1933–1935 рр. він працює в Кварельській неповній середній школі вчителем історії. У 1935 р. продовжує навчання на філологічному факультеті Тбіліського Державного університету ім. Сталіна, який закінчує у 1940 році. Інформацію підтверджують документи із архіву. Це автобіографія, диплом та витяг з відділу кадрів. Диплом № 365772 видано 6 липня 1940 р. За рішенням державної екзаменаційної комісії Георгію Кевлішвілі присвоєно кваліфікацію філолога. Диплом підписано головою державної екзаменаційної комісії, професором Михайлом Зандукелі та ректором Давидом Кіпшидзе. Після закінчення навчання Георгій Кевлішвілі 20 серпня 1940 р. призначається завідувачем Кварельської другої середньої школи та вчителем грузинської мови та літератури. Але вже 1941 року його переводять

Зав. РВНО Кварельського району. І він паралельно продовжує працювати вчителем грузинської мови та літератури. А з 1941 по 1948 р. Георгій Кевлішвілі обіймав посаду директора другої середньої школи Кварелі. Георгій Кевлішвілі за свою професійну педагогічну практику та заслуги перед районом нагороджений грамотами та орденами. 1. Орден Трудового Червоного Прапора. 2. Орден почесного звання. 3. Медаль за трудові нагороди. 4. Медаль за відвагу 1941–1945 рр. 5. Медаль відмінника народної освіти. Поважні відзнаки: Заслужений учитель Грузинської СРСР, За доблесну працю, До Дня 100-річчя В. І. Леніна. Г. Кевлішвілі заслужив персональну пенсію, а 7 вересня 1964 р. отримав звання Почесного Вчителя.

Основні висновки:

1. Існуючий архівний матеріал та документи свідчать про педагогічну та освітню діяльність у Кварельському районі.
2. На підставі існуючих документів можна судити про те, що у 1930–1940-ті рр. у Кварельському районі загальноосвітня діяльність була високому рівні.
3. Незважаючи на політичний та ідеологічний вплив радянської системи, педагоги з відповідальністю ставилися до навчання та виховання молодого покоління
4. У Кварельському районі освітнє, культурне та соціальне середовище було прогресивним. Розвивалися культурні відносини, покращувалося соціальне становище населення.
5. Розвиток суспільства цьому етапі відчувало прогрес. Але незважаючи на це політичний тиск радянської системи чинив на суспільство негативний вплив.

Використана література

1. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 131 заслуженого вчителя Катерини Семенівни Двалі.
2. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Анастасії Захашвілі.
3. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Саломі Метревелі.
4. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 182 заслуженого вчителя Георгі Кевлішвілі.
5. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 182. заслуженого вчителя Анни Турашвілі.
6. Регіональний архів Кахеті. Особистий фонд № 491, № 8 Г.А. Джашіашвілі.